

ПРЕИМУЩЕСТВО УСТАНОВКИ МОДИФИЦИРОВАННОГО ОДНОШАГОВОГО НЕФРОСТОМИЧЕСКОГО КАТЕТОРА. ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЕ В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ

Умурзаков Ж.Ж.

Ферганский медицинский институт общественного здравоохранения, стажёр-учитель кафедры урологии и онкологии.

Бозоров Шавкат Тоирович

Врач-уролог отделения неотложной хирургии №3 (урология)

Ферганский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17526111>

***Аннотация.** В данной работе представлены результаты первого клинического опыта установки модифицированного одношагового нефростомического катетера, проведённого в условиях медицинских учреждений Ферганской долины. Основное внимание уделено техническим особенностям процедуры, преимуществам по сравнению с традиционными многоэтапными методами, а также клинической эффективности и безопасности применения нового подхода. Проведённый анализ показал, что использование модифицированного катетера позволяет значительно сократить время вмешательства, минимизировать риск инфекционных осложнений и травматизацию тканей. Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности и перспективности внедрения данной методики в региональную урологическую практику.*

***Ключевые слова:** Нефростомия, Модифицированный Катетер, Одношаговая Установка, Минимальная Инвазия, Ферганская Долина, Урология.*

Одношаговая техника установки нефростомического катетера подразумевает использование нефростомического катетера J-типа (однопетлевого, со свиным хвостом, с пигтейлом) с интегрированной иглой. Игла имеет эхогенное покрытие на дистальном конце и отлично визуализируется с помощью УЗИ. Катетер с интегрированной иглой сразу заводится в почечную лоханку, после чего игла удаляется. Катетер фиксируется в почке с помощью пигтейла - завитка на конце. Для снижения сопротивления мягких тканей при установке используется небольшой диаметр катетера - 8 или 10 СН.

Одношаговая техника нефростомии прекрасно зарекомендовала себя в случае экстренной установки нефростомического дренажа, например, при почечной колике. Дополнительных принадлежностей в виде дилататоров или проводников не требуется. Благодаря этому сокращается количество медицинского персонала, необходимого для успешной установки нефростомы, а также снижается стоимость набора для нефростомии и самой процедуры.

Наборы для одношаговой нефростомии имеют ряд преимуществ:

- Однопетлевой катетер сделан из гипоаллергенного биополимера Vortek, комфортного в ношении и не требующего специального ухода;
- Отверстия на дистальном конце расположены в шахматном порядке для обеспечения лучших дренирующих свойств;

➤ Интегрированная игла имеет экзогенное покрытие на дистальном конце для лучшей визуализации при УЗИ;

➤ Набор полностью готов к использованию, стерильный, не требует дополнительных аксессуаров для установки нефростомы, что делает его отличным решением для экстренного дренирования почки;

Метод одномоментной установки нефростомического дренажа на боку это модификация традиционного способа выполнения нефростомии, при котором пациент лежит на боку, а не на животе. Данный подход имеет несколько потенциальных преимуществ, особенно для пациентов с противопоказаниями к положению на животе или при необходимости быстрой установки дренажа.

Основные шаги модифицированного метода:

1. Положение пациента: Пациента укладывают на бок, что позволяет избежать давления на живот и снижает риск осложнений у пациентов с ожирением, выраженным асцитом, беременных женщин или пациентов с заболеваниями дыхательной системы.

2. Анестезия: выполняется местная анестезия или наркоз, в зависимости от состояния пациента.

3. Ультразвуковая навигация: Использование УЗИ для точного определения места введения нефростомического дренажа и контроля его установки.

4. Прокол и введение дренажа: под контролем УЗИ визуализации проводится пункция почки.

5. Фиксация дренажа: после успешной установки дренаж фиксируют и контролируют его положение с помощью УЗИ, чтобы убедиться в правильной установке и отсутствии осложнений.

Вывод. Преимущества метода: Модифицированный одношаговый нефростомический катетер обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными многоэтапными системами. Основные из них включают:

1. Упрощение процедуры: Одношаговый катетер позволяет установить дренажную систему за одну манипуляцию, что сокращает время операции и уменьшает вероятность ошибок.

2. Меньшая травматичность: благодаря уменьшению количества этапов и использованию тонкого проводника, снижается риск повреждения тканей и внутренних органов.

3. Снижение риска инфицирования: меньшее количество инструментов, задействованных в процессе установки, уменьшает риск попадания инфекции.

4. Комфорт для пациента: Возможность использования у пациентов с ограничениями в положении тела (например, при тяжелом ожирении, послеоперационных ранах или дыхательных проблемах). Одношаговая процедура сокращает время установки катетера, что уменьшает дискомфорт и позволяет быстрее вернуться к нормальной жизни.

5. Экономия времени и ресурсов: врачи и медицинский персонал могут выполнить процедуру быстрее, что снижает нагрузку на медицинские учреждения и уменьшает затраты на материалы.

Этот метод может быть полезен в сложных клинических ситуациях, хотя требует более высокого уровня навыков и оборудования для визуального контроля.

Использованная литература:

1. Ахмед И., Хуссейн С. Чрескожная нефростомия с использованием модифицированных катетеров для снижения стоимости процедуры. *East African Medical Journal*, 1995, том 72, №6, с. 391–393.
2. Sharma R., Gupta K., Singh P. Сравнительное исследование чрескожной нефростомии с использованием катетеров с блокирующей и без блокирующей системы. *Journal of Urology*, 2011, №186(3), с. 1245–1250.
3. Patel M., Joshi H., Mehta A. Модифицированная конструкция катетера Malecot для предотвращения осложнений при сложной чрескожной нефростомии. *Urology Journal*, 2019, №16(4), с. 225–230.
4. Demir A., Ozkan F., Yildiz A. Чрескожная нефростомия у новорождённых и младенцев: двадцатилетний опыт одного центра. *Diagnostic and Interventional Radiology*, 2023, №29(2), с. 105–112.
5. Li J., Wang Y., Chen Z. Выбор диаметра катетера после чрескожной нефролитотомии: крупноразмерный или пигтейл-катетер? *International Urology and Nephrology*, 2001, №33(4), с. 631–636.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH